

PEDAGOGICAL SCIENCES

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Абдувахобов Д.А.

Преподаватель Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, Узбекистан

PROFESSIONALLY DIRECTED TASKS IN TEACHING MATHEMATICS

Abdovakhobov D.

*Teacher of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0006-6798-2469>*

Аннотация

Данная статья посвящена использованию профессионально направленных задач в обучении математике. Здесь приведены примеры задач профессионального характера и показаны пути их решения.

Abstract

This article is devoted to the use of professionally directed tasks in teaching mathematics. Examples of professional tasks are given here and ways to solve them are shown.

Ключевые слова: формирование, математика, профессионально направленная, задача, применение.

Keywords: formation, mathematics, professionally oriented, task, application.

Если обратить внимание к истории возникновения математики, то можно сделать такой вывод. До нас дошли сведения об измерениях земли, распределении вещей, уплате налогов, а также дела связанные с учётом и расходом средств можно сказать математика применялась в различных сферах жизни. Математика появилась из внутренних потребностей жизни. В дальнейшем она формировалась, как наука и сегодня она получила своё дальнейшее развитие. Современные технологии которые существуют в мире получили своё развитие благодаря математике. Развитие математики способствует развитию и других дисциплин. хотим показать задачу, которая является примером связи между предметами математики и физики.

Задача: Два велосипедиста двигаются в одном направлении. Если скорость первого велосипедиста вычисляется по формуле $v_1 = 10t + 3$ м/с, второго велосипедиста по формуле $v_2 = 8t - 2$ м/с, то каким будет расстояние между велосипедистами через 4 сек. ?

Решение. Для того чтобы найти пройденный путь каждого велосипедиста. Учитывая, что скорость это производная взятая от пути, используем интеграл.

$$S_1 = \int_0^4 (10t + 2) dt = 5t^2 + 2t \Big|_0^4 = 80 + 8 = 88 \text{ м}$$

$$S_2 = \int_0^4 (8t - 2) dt = 4t^2 - 2t \Big|_0^4 = 64 - 8 = 56 \text{ м}$$

$$S_1 - S_2 = 88 - 56 = 32 \text{ м}$$

Ответ: За 4 секунды расстояние между велосипедистами будет 32 м.

Такие задачи дают возможность понять ученикам связь между предметами математика и физика.

Проводя математическое обучение в системе образования мы не должны забывать об обязанностях математики в повышении математической культуры, молодёжи, о привитии способности выполнять вычислительные работы в повседневной

жизни, формирование умений критически и творчески мыслить и находить правильные пути решения в различных проблемных ситуациях.

Сегодня недостаточно владения глубокими математическими знаниями. Потому, что не использование имеющихся знаний длительное время приведёт к потере этих знаний из памяти. Очень важно, чтобы математические знания были крепкими, особенно для тех, кто в дальнейшем продолжит свою деятельность в научной сфере. А этого можно добиться, только путём показа применения этих математических знаний в решении задач профессионального содержания. Не все ученики в дальнейшем продолжают обучение в сферах образования. Многим эти знания пригодятся в их дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому необходимо показывать ученикам задачи практического и профессионального содержания, прививая им умение использовать математические знания на практике. Ниже мы приведём примеры нескольких задач практического и профессионального содержания.

1-задача. В сфере услуг «охраны» имеются 8 рабочих, имеются 3 охраняемых территорий. Если на каждую охраняемую территорию требуется по 1 специалиста, в скольких вариантах можно организовать охрану?

Решение: Данную задачу решим таким образом. В 3 местах можно организовать охрану следующим образом. В первое места из 8 человек берём по 1, втором месте из 7 человек берём по 1, на третьем месте из 6 человек берём по 1. Значит, $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ способов расстановки охраны.

Ответ: 336 способов.

Характеристика задачи. В решении данной задачи формируется у учеников умения применять знания по элементам комбинаторики в решении задач практического характера, а также ученики начинают понимать важность математических знаний в обыденной жизни.

2-задача. Вкладчик вложил 5000 денежных единиц. Если ставка вкладчика в простых 5 %, то какую сумму составить вклад за 4 года?

Решение. Приведём формулу вычисления простого процента $I = \frac{Crn}{100}$. Здесь C -сумма вклада, r -процентная ставка, n -годы, I -процентная надбавка вклада. В нашем случае $C = 5000$, $r = 5$, $n = 4$ тогда,

$$I = \frac{Crn}{100} = \frac{5000 \cdot 5 \cdot 4}{100} = 1000$$

Данную сумму добавим к сумме вкладчика: $5000 + 1000 = 6000$

Ответ: Вкладчик за 4 года возвратит денег в сумме 6000 д. е.

Характеристика задачи. Изучает применение понятия процент, укрепляет математические знания, формируется представления о сбережениях. В решении данной задачи необходимо объяснить, что существуют и другие способы вычисления хранения сбережений.

3-задача. Поручили менеджеру сагитировать клиентов на работы купли и продажи товаров. Здесь необходимо было увеличить количества 20 клиентов за 21 дней до 380. Сколько клиентов в день должен привлекать менеджер? Найдите количество клиентов привлечённых за 21 дней.

Решение. Данная задача решается путём использования свойств арифметической прогрессии, здесь

$$a_1 = 20, a_{21} = 380, n = 21, d = ?$$

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

$$a_{21} = a_1 + 20d$$

$$20 + 20d = 380$$

$$d = 18$$

Теперь подсчитаем сумму

$$S_n = \frac{a_1 + a_{21}}{2} \cdot n$$

$$S_{21} = \frac{20 + 380}{2} \cdot 21 = 4200$$

Ответ: Ежедневно необходимо привлекать 18 клиентов. Тогда за 21 дней обслужат 4200 клиентов.

Характеристика задачи. При решении данной задачи формируются умения применять задач в сферах купли и продажи, закрепляются понятия касающиеся арифметической прогрессии.

4-задача. В городе начал распространяться вирус, как геометрическая прогрессия. Если учесть 3 дневную статистику распространения вируса в 1 день 3, 2 день 6, 3-ий день заразились 12 человек, то найдите сколько человек были заражены в 10 день распространения вируса.

$$\text{Решение: } b_1 = 3, b_2 = 6, b_3 = 12, b_{10} = ?$$

$$\text{В начале найдём } q: q = \frac{b_2}{b_1} = \frac{6}{3} = 2$$

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

$$b_{10} = 3 \cdot 2^9 = 3 \cdot 512 = 1536$$

Ответ: Всего 1536 человек заразятся вирусом в 10 день.

Характеристика задачи. В решение данной задачи формируется представления применения математики в медицине, также показывается пути

применения геометрической прогрессии в практике.

5-задача. Если размеры аквариума 31 см, 6 см, 23 см найти ёмкость воды?

Решение. Из за того, что аквариум в форме параллелепипеда, та его объём $V = abc$, значит $a = 31$, $b = 6$, $c = 23$.

$$V = 31 \cdot 6 \cdot 23 = 4278 \text{ см}$$

1 литр = 1000 см^3 , из этого следует 4278:1000 = 4,27 л

Ответ: Необходимо 4,27 литров воды.

Характеристика задачи. В решении данной задачи закрепляются знания по нахождению объёма, ученик учится применять свои знания на практике.

Заключение. Используя вышеуказанные задачи в процессе обучения мы укрепляем математические знания, а также формируем умение применят полученные знания на практике. Это даёт им возможность применять математику в обыденной жизни, прививает способность находить пути выхода из любых проблемных ситуаций. А также формируется при помощи таких задач с усвоением математических знаний формируются практически-прикладные умения.

Список литературы

1. Кузьмина Т.А. Видоизменения задач, способствующие реализации профессиональной направленности обучения математике в учреждениях среднего профессионального образования: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 Арзамас, 2005 178 с.
2. Зайкин, Р. М. Профессионально ориентированные математические задачи в подготовке управленческих кадров [Текст]: монография/ – Арзамас: АГПИ, 2009. – 121 с.
3. Халзанова Е.Г. Сборник профессионально – ориентированных задач по математике. – Улан-Удэ, Изд-во ФГБОУ ВО «БГСХА», 2015. – 54 с.
4. Alimatova G.R. Kollej o'quvchilarining matematik tayyorgarligini kasbga yo'naltirish metodikasi: Diss... ped.fan.nomzod. –T., 2004.
5. A. Abduraxmonov, A. Normatov, N. Narmuratov. Matematika tarixi. –T.: «Fan va texnologiya», 2016, 204 bet.
6. Saydaliyeva F., & Muxamedova G. (2022). MATHEMATICAL MODELING AND FORMATION OF APPLIED AND RESEARCH SKILLS OF SCHOOL STUDENTS IN TEACHING MATHEMATICS. The Scientific Heritage, 99, 29–31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7234445>
7. Akmalov A., & Abduvakhobov D. (2023). DESCRIPTION OF A PROFESSION-ORIENTED ISSUE IN MATHEMATICS EDUCATION. The Scientific Heritage, 124, 28–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077598>
8. Ismailov Sh. Xalqaro baholash dasturi (PISA) tadqiqotida matematik savodxonlikni oshirish omillari. / "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali. 2019. №2. – b 88-91